

ULAKBİM VERİ TABANLARI VE OLUŞUM SÜRECİ

Oya ANIL

Bilindiği gibi son on yıl ülkemizde bilişim sektörünün hızla yayıldığı ve aktif olarak kullanıldığı bir dönemdir. İnternet ağlarının kuruluşu ve bağlantı hızının artması ile yaygın olarak kullanılan bilgisayarlar artık yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. İnternet ile bilginin çok hızla yayıldığı, tüketime sunulduğu bu dönemde bilişim ülke politikalarında önemli bir yer almıştır. Herkes için zaman ve mekan kısıtlaması olmadan bilgiye ulaşmak, elektronik ortamlı veri tabanları ve ağları sayesinde artık mümkün olabilmektedir. ULAKBİM kütüphanecilikte ileri teknoloji hizmetlerini okuyucuya sunarken aynı zamanda önemli bir hizmeti de yapmış olduğu veri tabanlarını araştırmacıların kullanımına sunmaktadır. Bilginin depolanması, erişimi ve en önemlisi okuyucu ve araştırmacı kitleyi bu bilgiden en verimli şekilde yararlandırmak amacıyla ULAKBİM veri tabanlarını oluşturmuştur.

veritabanlarımız;

- *TÜBİTAK Destekli Projeler Veri tabanı
- *Mühendislik ve Temel Bilimler Veri tabanı
- *Tarım Veteriner Biyoloji Bilimleri Veri tabanı
- *Türk Tıp Dizini

Görüldüğü gibi oldukça geniş bir yelpazede oluşturulan bu veritabanlarının hazırlanması uzun bir süreci ve programlı bir altyapı gereksinimini oluşturmuştur.

NEDEN VERİ TABANLARI?

- *Bilimsel Kaliteyi Arttırmak
 - *Bilgi Paylaşımını Sağlamak
 - *Bilim Dilinin Gelişimini ve Dil Birliğini Sağlamak
 - *Veritabanları İçin Uluslararası Normlarda Standart Geliştirmek
 - *Araştırmaların Bibliyografik Verilerle Desteklenmesini Sağlamak
 - *Bibliyografik Denetimi Gerçekleştirmek ve Tekrar Çalışmalarını Engellemek
- Tüm bu amaçla Veri tabanı hazırlama fikri makale seçiminde uzman bir ekibi, Bilgisayar uzmanlarını, Konu uzmanlarını, Kütüphanecileri, Bibliyografik Kayıt ve Veri girişi elemanları ile Editörlerin birarada çalışmaları gereksinimini ortaya koymuştur. Bu elemanların birarada çalışmasını sağlamak hem ekonomik hem de profesyonel olması bakımından kurumsallaşmayı gerektirmektedir. Bu öncülüğü de TÜBİTAK ULAKBİM yapmıştır. Sonuç olarak elimizde gerçekten güzel ürünler ortaya çıkmıştır. Bu ürünün kalitesi ileriki yıllarda bilim adamlarımızın çalışmaları ve yapılacak yeni yayınlar ile artacaktır.

Veri tabanı çalışması önümüze bir hedef daha koymuştur; bu hedef kaliteli ve standart niteliklerde dergi basımını oluşturarak bilimsel makalelerin bu yayınlarda yer almasını sağlamak ve bunları veritabanında derlemek...Dergilerin seçimi üzerinde hassasiyetle durulmuş, bu amaçla bir takım kriterler oluşturulmuştur;

Bu kriterler

- *Derginin düzenli yayınlanıyor olması
- *Hakem değerlendirme sistemi olması
- *Araştırma yazılarının ağırlıklı olması
- *ISSN numarası olması
- *İngilizce Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler ve bu anahtar kelimelerin bir tezarus ile uyumu şart koşulmaktadır.

Sonuç olarak kullanıcı ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalara uluslararası standartlarda gerçekleştirilmiş olan bu veri tabanları ile ulaşabilir duruma gelmiştir. İndeksleme sonucu elimizde bilimsel terimleri kapsayan büyük bir dizin oluşmuş ve bu dizin sayesinde standart taramaya gidilebilmiştir. Araştırmacı taramasını yaparken

istediđi konu dıřındaki makalelerden bu řekilde uzak tutulmuř, bu da arařtırıcıya zaman ve emek anlamında kolaylık sađlamıřtır.
Kullanıcıların veritabanlarından yararlanma bilgileri elimizdeki istatistiklerle de belirlenmiřtir. İstatistik sonuçları ise sevindiricidir.
ULAKBİM olarak alıřmalarımızın karřılıđında kullanıcılarımızın daha da artmasını diliyoruz.